

PHYSICAL SCIENCES

LIGHT ABSORPTION BY FREE CHARGE CARRIERS DURING ELECTRON SCATTERING ON AN ALLOY DEFECT IN SEMICONDUCTOR QUANTUM WIRES

Nailya Qardashbeyova Adem
Mammadova Nazakat
Nakhchivan State University
ORCID: 0000-0002-0191-9428

ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА СВОБОДНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ЗАРЯДА ПРИ РАССЕЯНИИ ЭЛЕКТРОНОВ НА ДЕФЕКТЕ СПЛАВА В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КВАНТОВЫХ ПРОВОЛОКАХ

Наиля Кардашбекова Адем
Мамедова Назакат
Нахичеванский государственный университет
ORCID: 0000-0002-0191-9428

Abstract

In quasi-one-dimensional structures, as the width of the quantum wire decreases, the scattering rate of electrons due to lattice disorder increases. This increase explains the increase in light absorption by free carriers as the width of the semiconductor wire decreases. When the energy of the photon is greater than the distance between different subzones, the photon-absorbing electron is simultaneously scattered and moves to the transition region to other subzones. In the article, the role of light absorption in low-dimensional systems and scattering due to the irregularity of the alloy and the roughness of the boundary is determined in other mechanisms, as well as the interaction between the electrons of low-dimensional systems and intense sound waves. is to study the effect

Аннотация

В квазиодномерных структурах с уменьшением ширины квантовой проволоки увеличивается скорость рассеяния электронов из-за беспорядка в решетке. Это увеличение объясняет увеличение поглощения света свободными носителями при уменьшении ширины полупроводниковой проволоки. Когда энергия фотона превышает расстояние между различными подзонами, поглощающий фотон электрон одновременно рассеивается и перемещается в область перехода в другие подзоны. В статье рассмотрена роль поглощения света в низкоразмерных системах и обусловленного рассеяния. Неравномерность сплава и шероховатость границы определяются в других механизмах, а также при изучении эффекта взаимодействия электронов низкоразмерных систем с интенсивными звуковыми волнами.

Keywords: phonon, semiconductor, acoustic, concentration, electron, quantum wires, spontaneous, relaxation

Ключевые слова: фонон, полупроводник, акустика, концентрация, электрон, квантовые провода, спонтанная, релаксация

Введение

Поскольку в полупроводниках группы $A^{III} B^V$ существуют различные типы химических связей, рассеяние электронов происходит на полярных оптических фононах, акустических фононах и ионах. При этом, хотя соединения $A^{III} B^V$ частично полярны, поскольку электрон-фононное взаимодействие чрезвычайно слабое, проблема полярона при оптическом рассеянии не возникает. При рассмотрении рассеяния с квантовой точки зрения предполагается, что энергия фотона больше энергии электрона, в противном случае квантовая теория эквивалентна классической теории Друде. Теория поглощения света свободными носителями заряда для полупроводников группы $A^{III} B^V$ экспериментально уточнена в работах [2,3]. В твердых растворах на основе полупроводников соединения $A^{III} B^V$ экспериментально исследована теория поглощения

света свободными носителями заряда при рассеянии электронов на беспорядке сплава в кристалле $In_{1-x}Ga_xAs$.

Также экспериментально исследована теория поглощения света электронами в квантовых дырках от акустических и оптических фононов [1], носителей заряда от пьезоэлектрических колебаний [2,3]. Теория поглощения света свободными носителями заряда при рассеянии электронов от беспорядка в сплаве в твердых растворах на основе полупроводников группы $A^{III} B^V$ изучалась многими исследователями и экспериментально на кристалле $In-Ga As$.

Изучались также проблемы поглощения света свободными носителями заряда при рассеянии электронов на аддитивных атомах, акустических и оптических фононах, пьезоэлектрических колебаниях, шероховатости поверхности, беспорядке в

сплаве и электрон-электронном взаимодействии в квантовых дырках.

Тот факт, что квантовые провода могут быть получены и обладают оптическими свойствами, повышает интерес к изучению других свойств квантовых проводов.

Оптико-электронные переходы в различных квантовых наноструктурах широко изучаются. Поглощение света свободными носителями заряда из этой ванны подробно изучалось в структурах с квантовыми дырками [4]. Как известно, поглощение света свободными носителями заряда в квантовых проволоках изучалось при рассеянии электронов на фононах [5,6]. . Учитывая, что материал квантовой дырки представляет собой твердый раствор, то помимо обычных механизмов рассеяния необходимо изучать рассеяние носителей заряда на неупорядоченности сплава. Этот дополнительный механизм рассеяния возникает из-за неравномерного распределения атомов в узлах решетки сплава.

II Рассеяние носителей заряда из-за беспорядка в сплаве

Поскольку в процессе поглощения света со свободными носителями заряда одновременно участвуют три тела (электрон, фотон и фонон или один из других механизмов рассеяния), то вопрос следует рассматривать с помощью теории возбуждения второго порядка. Здесь она рассматривается.

что существует промежуточное или виртуальное состояние между начальным и конечным состояниями. Поглощение света свободными носителями заряда происходит при одновременном рассеянии носителей заряда от беспорядка решетки и поглощении фотона, переходе из начального состояния в конечное состояние в зоне, матричный элемент этого перехода можно рассчитать по формуле Борна приближение. Это связано с тем, что с уменьшением ширины проволоки энергетическое расстояние между подзонами увеличивается.

Как известно, в квазиодномерных структурах с уменьшением ширины квантовой проволоки увеличивается скорость рассеяния электронов за счет беспорядка решетки. Это увеличение объясняет увеличение поглощения света свободными носителями при уменьшении ширины полупроводниковой проволоки. Когда энергия фотона превышает расстояние между различными подзонами, электроны, поглощающие фотон, одновременно рассеиваются и движутся к переходному взрыву в другие подзоны

Экспериментальная часть

С уменьшением ширины квантовой проволоки энергетическое расстояние между соседними подзонами увеличивается и переходы происходят только внутри одной и той же зоны.

Рис. 1. Энергетическая зависимость поглощения света свободными носителями заряда фотонами при различных значениях ширины проволоки при рассеянии электронов на неоднородностях сплава

На рис. 1 представлена зависимость коэффициента поглощения от энергии фотонов поглощения света свободными носителями заряда при различных значениях ширины проволоки при рассеянии электронов на неровностях сплава. Здесь кривые 1 и 5 соответствуют поглощению свободными носителями заряда при рассеянии электронов на полярных оптических и акустических фононах в квантовой проволоке GaAs. Для кривых 1, 2 и 5 $a=b=10\text{-бсм}$, для кривой 3 $a=2 \cdot 10\text{-бсм}$, $b= a=b$ для кривой 10-бсм , 4

Отсюда видно, что зависимость коэффициента поглощения от энергии фотона. Кривые 2, 3, 4 —

поглощение, связанное с нерегулярным рассеянием. Кривые 1 и 5 — поглощение, связанное с рассеянием на полярных оптических и акустических фононах. соответственно. Из рисунка видно, что коэффициент поглощения монотонно уменьшается с увеличением энергии фотона. На зависимости коэффициента поглощения от частоты фотона наблюдается пик. Пик на кривых показывает переход между подзонами. происходит за счет рассеяния на неоднородностях сплава. Вклад взаимодействия в поглощение превышает вклад электронно-звукового фононного взаимодействия. Следует также от-

метить, что свободные носители заряда и поглощение света обусловлены рассеянием на них. беспорядок и полярные оптические фононы имеют одинаковую структуру. При уменьшении ширины проволоки пики на зависимости $\alpha(\Omega)$ смещаются в сторону высокочастотной области фотонов. Это объясняется тем, что с уменьшением ширины проволоки энергетическое расстояние между подзонами увеличивается. Это увеличение объясняет увеличение поглощения света свободными носителями заряда по мере уменьшения ширины полупроводниковой проволоки. Когда энергия фотона превышает расстояние между различными подзонами, электрон, поглощающий фотон, одновременно рассеивается и перемещается в сторону. другие подзоны. По мере уменьшения ширины квантовой про-

волоки энергетическое расстояние между соседними подзонами увеличивается и внутри зоны происходит только один переход.

На рисунке 2 представлена зависимость коэффициента поглощения света свободными носителями заряда на квантовой проволоке Ga_{0,47}In_{0,53}As на длине волны $\lambda=3\text{ мкм}$ от поперечного сечения проволоки, одновременно поглощающей и рассеивающей. переход в более высокую подзону. Из рисунка также видно, что коэффициент поглощения существенно увеличивается при уменьшении сечения провода. Как мы уже упоминали, в квазиодномерных структурах скорость рассеяния электронов на беспорядке увеличивается с уменьшением сечения проволоки. Такое увеличение скорости рассеяния объясняет увеличение в численных расчетах коэффициента поглощения. Чем короче длина волны, тем больше пиков наблюдается.

Рис. 2. Зависимость коэффициента светопоглощения от обратной величины сечения проволоки со свободными носителями заряда при хаотическом рассеянии электронов в квантовой проволоке Ga_{0,47}In_{0,53}As при $T=300\text{K}$, $\lambda=3\text{ мкм}$.

Результат

Таким образом, преобладает беспорядочное рассеяние, и когда электромагнитные волны поляризованы вдоль оси проволоки, поглощение света свободными носителями увеличивается с уменьшением ширины проволоки.

Литература

1. Burkov A.A., and Balents L. Spin relaxation in a two-dimensional electron gas in a perpendicular magnetic field. Phys. Rev. B 2004, v.69, p.245312-1-6.
2. Алиев М.И., Халилов Х.А., Ибрагимов Г.Б. Доп поглощение ик излучения в In-Ga, As. Физика полупроводников. Сборник ИФАН Азерб.ССР 1991 с.8-1:

3. Балагурова Е.А., Греков Ю.Б., Прудникова И.А. Семиколенова Н.А., Шабалкин В.П., Поглощение инфракрасного излучения свободными носителями в соединениях типа Ав". Фти, 1984, т.18, №6, с. 1011-1015.

4. Sakaki H. Scattering Suppression and High-Mobility Effect of Size-Quantized

5. Adamska H. and. Spector N., Free-carrier absorption from in conf systems. J.Appl. Phys., 1986, v.59 s.619-626.

6. Kubakaddi S.S. and. Mulimani B.G. Free-carrier absorption in semiconducting quantum well wires. J.Phys.C: State Phys. , 1985, v.18p.6647-6652